

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В ВЛ 35-110 КВ И СИЛОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРА.

Тоғаев Ислон. Ассистент кафедры электроэнергетики Навоийского государственного горно-технологического университета.

Абдуллаев Улуғбек. Студент факультета Электроэнергетика Навоийского государственного горно-технологического университета.

Рахимова Шахризода. Студент факультета Электроэнергетика Навоийского государственного горно-технологического университета.

Аннотация. Оптимизация уровня потерь активной энергии, как известно, является одной из важных и сложных эксплуатационных задач, решение которой предполагает рассмотрение комплекса вопросов различными подразделениями организации, эксплуатирующей распределительные электрические сети. Управление потерями активной энергии может осуществляться как дорогостоящими, так и недорогими способами.

Ключевые слова: надежность электроснабжения потребителей, анализ, распределительные сети, потери активной энергии, установившийся режим, чистая текущая стоимость.

Annotation. Optimization of the level of active energy losses, as is known, is one of the important and difficult operational tasks, the solution of which involves consideration of a set of issues by various divisions of the organization operating distribution electrical networks. The management of active energy losses can be performed in costly and inexpensive ways.

Key words: reliability of power supply to consumers, analysis, distribution networks, active energy losses, steady state, net present value.

Выделив из нагрузочных потерь потери в линиях электропередач (ЛЭП) и в силовых трансформаторах, получим диаграмму, приведенную на рис. 1.

Рис.1. Соотношение нагрузочных и условно-постоянных потерь активной энергии и Соотношение нагрузочных потерь активной энергии в ЛЭП и силовых трансформаторах.

Результат анализа режимной ситуации позволяет наметить основные мероприятия по снижению потерь активной энергии: 1 – поиск оптимальной точки нормального размыкания сети 110 кВ;

В таблице ниже мы можем увидеть потери в силовых трансформаторах

Таблица-1

Технические данные трёхфазных двухобмоточных трансформаторов без РПН					
<i>Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей. Под ред. Я.М.Большама, В.И.Крутовича, М.Л.Самоева, изд. Второе, перераб и дополн., 1974 г. табл.2-93, стр.263</i>					
Тип	Номинальная мощность, кВА	Потери, кВт		Напряже ние КЗ, %	Ток ХХ, в % номинальн ого
		Холостого хода	Короткого замыкания		
ТМ-25/6-10-65	25	0,125	0,60	4,5	3,2
ТМ-40/6-10-65	40	0,180	0,88	4,5	3,0
ТМ-63/6-10-66	63	0,265	1,28	4,5	2,8
ТМ-100/6-10-66	100	0,365	1,97	4,5	2,6
ТМ-160/6-10-66	160	0,540	2,65	4,5	2,4
ТМ-250/6-10-66	250	1,050	3,70	4,5	2,3
ТМ-400/6-10-68	400	1,450	5,50	4,5	2,1
ТМ-630/6-10-68	630	2,270	7,60	5,5	2,0
ТМ-1000/10	1000	3,800	12,70	5,5	3,0
ТМ-1600/10	1600	3,300	16,50	5,5	1,3
ТМ-2500/10А	2500	6,200	25,00	5,5	3,5

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Электрическая энергия является единственным видом продукции, для перемещения которого от мест производства до мест потребления не используются другие ресурсы. Для этого расходуется часть самой передаваемой электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны, задача состоит в определении их экономически обоснованного уровня. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до этого уровня - одно из важных направлений энергосбережения. Рост потерь энергии в электрических сетях определен действием вполне объективных закономерностей в развитии всей энергетики в целом. Основными из них являются: тенденция к концентрации производства электроэнергии на крупных электростанциях; непрерывный рост нагрузок электрических сетей, связанный с естественным ростом нагрузок потребителей и отставанием темпов прироста пропускной способности сети от темпов прироста потребления электроэнергии и генерирующих мощностей. Корректировка с погодными условиями существует для большинства видов потерь. Уровень электропотребления, определяющий потоки мощности в ветвях и напряжение в узлах сети, существенно зависит от погодных условий. Сезонная динамика зримо проявляется в нагрузочных потерях, расходе электроэнергии на собственные нужды подстанций и недоучете электроэнергии.

Электрическая энергия, передаваемая по электрическим сетям, для своего перемещения расходует часть самой себя. Часть выработанной электроэнергии расходуется в электрических сетях на создание электрических и магнитных полей и является необходимым технологическим расходом на ее передачу. Для выявления очагов максимальных потерь, а также проведения необходимых мероприятий по их снижению необходимо проанализировать структурные составляющие потерь электроэнергии. Наибольшее значение в настоящее время имеют технические потери, т.к именно они являются основой для расчета планируемых нормативов потерь электроэнергии.

Рис.2. Технологических потерь воздушная электропередача

III. ВЫВОД

Системный анализ потерь электроэнергии предполагает их изучение в динамике: по классам напряжения; по видам потерь компонентов; оборудование по типу; по типам потребителей электроэнергии и их доле в электроэнергии; в зависимости от подачи электроэнергии в сеть; при загрузке сетевых элементов; в зависимости от передачи электроэнергии через элемент, отделение сети (отдельно по каждому виду потерь); о качестве информационных потоков; со временем.

Применяя теорию, целесообразно исследовать вероятности, например, распределения потерь мощности в силовых трансформаторах путем сравнения плотности распределения и плотности коэффициентов нагрузки или динамики плотности распределения и распределения потерь мощности в элементах сети и сеть в целом, условные постоянные потери и напряжение в сети, плотность распределения по уровням.

Показано, что при расчете нагрузочных потерь мощности в трансформаторах 35 кВ учет асимметрии нагрузок в сети 35 кВ приводит к увеличению нагрузочных потерь в распределительных трансформаторах в среднем на 9-10 %. При расчете потерь мощности результаты улучшаются на 10-15 % с учетом разделения сети 35 кВ при определении коэффициента корреляции напряжения и потерь. мероприятия по снижению потерь электроэнергии в городских электрических сетях. Распределительные сети 6/35/110 кВ характеризуются суммарной долей потерь источников мощности потерь по всей цепи поставки электроэнергии потребителям. Это связано с количеством элементов, распределением циклов, недостаточным запасом измерительных приборов, относительно малой загрузкой элементов и т.д. Снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении электроэнергии является актуальной задачей энергоснабжающих организаций и одним из основных направлений энергосбережения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] Железко Ю.С. Расчет, анализ и регулирование потерь электроэнергии в электрических сетях. - М.: НУЭНАС, 2002. 280с.

[2] Овчинников А. Потери электроэнергии в распределительных сетях 0,38 - 6 (10) кВ. - Известия Электротехники, 2003, №1, с.15-17

[3] Ю.С. Железко Принципы регулирования потерь электроэнергии в электрических сетях и программное обеспечение для расчета. - Электростанции, 2001, №9, с.33.